

Caso 9: Ernest Benach

a) Observación inicial

Mitjà social	Logo	Tipus de mitjà social	Any d'incorporació	Nombre de publicacions	Nombre de seguidors	Activitat
Twitter		Microblog	2008	20.000	39.300	Alta activitat
Facebook		Xarxa social	-	No quantificable	2.033	Força activitat
LinkedIn		Xarxa social	-	No quantificable	Més de 500 contactes, 6.091 seguidors	Poca activitat
Instagram		Plataforma compartició multimèdia	-	523	3.690	Poca activitat
Blog		Blog	2008	-	-	Usuari inactiu (des de 2011)
Wikipedia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Ernest Benach																																																																												
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																												
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																												
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Menciones</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X	Blogs		Instagram		Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X					Menciones	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Comentarios.	X			Wikipedia		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X	Otros (servicios de mensajería).		Pinterest		Listas de usuarios.	X			Snapchat		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Mastodon		Publicaciones en blogs.	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	XX	Facebook	X	Recursos textuales	X																																																																								
Blogs		Instagram		Recursos visuales	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.																																																																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																								
				Menciones	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog		Comentarios.	X																																																																								
		Wikipedia		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																								
Otros (servicios de mensajería).		Pinterest		Listas de usuarios.	X																																																																								
		Snapchat		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																								
		Mastodon		Publicaciones en blogs.	X																																																																								

		Flickr		Hilos (Twitter) y similares	
		Otros		Stories y similares	
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros.	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	1 / 100
Tweets with @mentions	94 / 100
Tweets with #hashtags	39 / 100
Retweets	90 / 100 were retweets by @ebenach
Tweets with links	17 / 100
Tweets with media	12 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.mundodeportivo.com , www.lavanguardia.com , ow.ly , reusdigital.cat , www.judicidemocracia.cat , youtu.be
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

HUMANS TEND TO SLEEP

- > Número de Tweets total: 59
- > Número de contenido propio total: 5
- > Número de retweets: 54

- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach retwiteó

TEDxReus @TEDxReus · 24 ene.
Ja t'has reservat la data per al proper TEDxReus?? #TEDxReus #TEDx #Origens #ComingSoon

Traducir Tweet

Ernest Benach retwiteó

Marc Arza @marcarza · 28 ene.
El proper 20 de febrer #Reus se suma a la #MobileWeek2019 amb jornades, tallers i conferències sobre el repte tecnològic. @mWeek_MWC #mweekbcn19 @TICSud #Tecnoparc

Mobile World Capital @MWCcapital
Foto de familia en la presentació de @mWeek_MWC #mweekbcn19

Cc @girona_cat @paerialleida @diba @marcarza ...

Traducir Tweet

4 11

Ernest Benach retwiteo

 Xavier Marcet @XavierMarcet · 27 ene.

Una extraordinaria descripción de la encrucijada en la que nos toca vivir, para no ser pesimistas hay que partir de la realidad, enhorabuena @XavierFerràs

Xavier Ferràs @XavierFerràs
Globalización 4.0: ¿Dónde están los liderazgos?
@oalcoba @francisco_longo @marcelplanellas
@XavierMarcet @ealmirall @KoldoEchebarria
@ivanbofarull @andres_raya @oriolllop @CSInagaki ...

1 16 48

Ernest Benach retwiteo

 Marc Arza @marcarza · 28 ene.

#Reus s'afegeix a la Mobile Week 2019.

Traducir Tweet

Reus s'afegeix a la Mobile Week 2019
La 3a edició de la Mobile Week s'estendrà per Catalunya i celebrarà unes 180 activitats de forma paral·lela a Barcelona, Girona, Lleida, Reus, Igualada i a la comarca reusdigital.cat

1 4 9

Ernest Benach retwiteo

 @FerranMontardit · 31 ene.

Sopant amb l'expresident del Parlament @ebenach en una nova edició del @lleidapiula. Evidentment tots enganxats al Twitter #LleidaPiula

Traducir Tweet

1 10 25

Ernest Benach retwitteó

TEDxReus @TEDxReus · 3 feb.

Quan? Dissabte 16 de març

On? Teatre Bartrina de Reus

A quina hora? de 16h a 20h

Quant val? 19€ (o 15€ si tens 25 anys o menys)

Entrades? A la venda MOLT PROPERAMENT! Estigues atent@!!

 Traducir Tweet

 9

 10

2. Facebook

> Ha realizado 4 publicaciones.

>Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach ha compartido una publicación.
24 de enero a las 15:13 ·

TEDx Reus
x = independently organized TED event

T:\>orígens

0:06 / 0:10

1129 reproducciones

TEDxReus
23 de enero a las 22:35 · Reus ·

L'engranatge del TEDxReus ja està en marxa! Reserva't la data!!

 7

3. LinkedIn

> Ha realizado un artículo: [Administració 4.0 i lideratge \(21 de enero\)](#)

> 2 publicaciones

C) RELACIONES E INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	20,068
Followers	39,270
Following	7,309
Followers ratio	5.37 followers per following
Listed	955

>10 menciones principales:

1. Mònica Planas @monicaplanas (Periodista)
2. Raül Romeva I Rueda @raulromeva (Político)
3. Laura Pinyol Puig @laurapinyol (Periodista)
4. Jordi Cuixart @jcuixart (Presidente de Omnium)
5. Oriol Junqueras 🏳️ @junqueras (Político)
6. Jordi Sànchez @jordialapreso (Activista)
7. Joaquim Forn @quimforn (político)
8. Josep Rull I Andreu 🏳️ @joseprull (político)
9. Ernest Benach 🏳️ @ebenach
10. Montserrat Flores Juanpere 🏳️ @montserrafj (regidora)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

Reflexión de la actividad en línea

- > En Twitter retuitea mucho más de lo que Tuitea.
- > En Twitter podemos observar que Benach ha participado en [#LleidaPiula](#) “Avantguarda tuitera lleidatana. Trobades de conversa i debat 2.0 a Ponent. Espai sense ànim de lucre. Contacte: lleidapiula@gmail.com”. [Enlace](#).
- > En LinkedIn es también bastante activo: ha escrito artículos, publicado, recomendado y comentado otras publicaciones.

Observación 2

Nombre	Ernest Benach
Fecha de la observación	18/02/2019

Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																																
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 454 1445 1691"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 454 632 533">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 454 858 533">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 454 1082 533">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 454 1445 533">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 533 632 589">Redes sociales</td> <td data-bbox="632 533 858 589">XX</td> <td data-bbox="858 533 1082 589">Facebook</td> <td data-bbox="1082 533 1445 589">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 589 632 645">Blogs</td> <td data-bbox="632 589 858 645"></td> <td data-bbox="858 589 1082 645">Instagram</td> <td data-bbox="1082 589 1445 645"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 645 632 701">Microblogs</td> <td data-bbox="632 645 858 701">X</td> <td data-bbox="858 645 1082 701">Twitter</td> <td data-bbox="1082 645 1445 701">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 701 632 824">Plataformas de compartición de contenido.</td> <td data-bbox="632 701 858 824"></td> <td data-bbox="858 701 1082 824">Youtube</td> <td data-bbox="1082 701 1445 824"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 824 632 913">Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td data-bbox="632 824 858 913"></td> <td data-bbox="858 824 1082 913">LinkedIn</td> <td data-bbox="1082 824 1445 913">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 913 632 1003">Mundos sociales virtuales.</td> <td data-bbox="632 913 858 1003"></td> <td data-bbox="858 913 1082 1003">Blog</td> <td data-bbox="1082 913 1445 1003"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1003 632 1093">Otros (servicios de mensajería).</td> <td data-bbox="632 1003 858 1093"></td> <td data-bbox="858 1003 1082 1093">Wikipedia</td> <td data-bbox="1082 1003 1445 1093"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1093 632 1149"></td> <td data-bbox="632 1093 858 1149"></td> <td data-bbox="858 1093 1082 1149">Pinterest</td> <td data-bbox="1082 1093 1445 1149"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1149 632 1205"></td> <td data-bbox="632 1149 858 1205"></td> <td data-bbox="858 1149 1082 1205">Snapchat</td> <td data-bbox="1082 1149 1445 1205"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1205 632 1261"></td> <td data-bbox="632 1205 858 1261"></td> <td data-bbox="858 1205 1082 1261">Mastodon</td> <td data-bbox="1082 1205 1445 1261"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1261 632 1317"></td> <td data-bbox="632 1261 858 1317"></td> <td data-bbox="858 1261 1082 1317">Flickr</td> <td data-bbox="1082 1261 1445 1317"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1317 632 1373"></td> <td data-bbox="632 1317 858 1373"></td> <td data-bbox="858 1317 1082 1373">Otros</td> <td data-bbox="1082 1317 1445 1373"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1373 632 1429"></td> <td data-bbox="632 1373 858 1429"></td> <td data-bbox="858 1373 1082 1429"></td> <td data-bbox="1082 1373 1445 1429"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1429 632 1485"></td> <td data-bbox="632 1429 858 1485"></td> <td data-bbox="858 1429 1082 1485"></td> <td data-bbox="1082 1429 1445 1485"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1485 632 1541"></td> <td data-bbox="632 1485 858 1541"></td> <td data-bbox="858 1485 1082 1541"></td> <td data-bbox="1082 1485 1445 1541"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1541 632 1597"></td> <td data-bbox="632 1541 858 1597"></td> <td data-bbox="858 1541 1082 1597"></td> <td data-bbox="1082 1541 1445 1597"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1597 632 1653"></td> <td data-bbox="632 1597 858 1653"></td> <td data-bbox="858 1597 1082 1653"></td> <td data-bbox="1082 1597 1445 1653"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1653 632 1691"></td> <td data-bbox="632 1653 858 1691"></td> <td data-bbox="858 1653 1082 1691"></td> <td data-bbox="1082 1653 1445 1691"></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p> <table border="1" data-bbox="354 1850 1513 1995"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 1850 1310 1928">Tipos de actividades (acciones)</th> <th data-bbox="1310 1850 1513 1928">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 1928 1310 1995">Publicar contenido textual.</td> <td data-bbox="1310 1928 1513 1995">X</td> </tr> </tbody> </table>	Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																										Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad	Publicar contenido textual.	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																														
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																														
Blogs		Instagram																																																																															
Microblogs	X	Twitter	X																																																																														
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																															
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																														
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																															
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																															
		Pinterest																																																																															
		Snapchat																																																																															
		Mastodon																																																																															
		Flickr																																																																															
		Otros																																																																															
Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad																																																																																
Publicar contenido textual.	X																																																																																

Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	2 / 100
Tweets with @mentions	93 / 100
Tweets with #hashtags	20 / 100
Retweets	87 / 100 were retweets by @ebenach
Tweets with links	20 / 100
Tweets with media	8 / 100
Most linked domains	twitter.com, bit.ly, elmon.cat, www.elperiodico.cat, www.lavanguardia.com, ow.ly, www.mundodeportivo.com, reusdigital.cat
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

> Número de Tweets total: 57.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

TEDxReus @TEDxReus · 11 feb.

Vols saber qui serà la presentadora del TEDxReus d'enguany?
Anna-Priscila Magriñà! Periodista i escriptora, és col·laboradora habitual de RAC1 i de la revista Sàpiens. El seu darrer llibre porta per títol Tot està connectat.

@AnnaPris

#TedxReus #Tedx #Origenes #Cultura #Reus

Traducir Tweet

10

22

Ernest Benach retwitteó

Josep M. Ganyet @ganyet · 15 feb.

Molt bona entrevista al @ricardcastellet, el meu CCO de capçalera: "Barcelona serà un hub tecnològic en la mesura que sigui una ciutat de talent digital"

#síatot

 Traducir Tweet

Castellet: "Barcelona serà un hub tecnològic en la mesura que sigui ...

El CCO del Barcelona Tech City defensa la necessitat de captar treballadors de fora i incentivar les professions locals en l'àmbit tecnològic, especialment viaempresa.cat

Ernest Benach @ebenach · 17 feb.

Reflexions interessants i punyents de @XavierMarcet

"En una empresa cal fugir de 3 perfils, els perfectes, els tòxics i els que tenen temps,..."

Article per a la lectura i la reflexió!

Xavier Marcet @XavierMarcet

Els que tenen temps fan normes i reunions. Els que tenen temps sobrediagnostiquen. Els que tenen temps colleccionen ocurrències. Els que tenen temps és per alguna cosa....

 Traducir Tweet

 retwitteó

Ernest Benach retwitteó

Carles Ventura @VenturaCoach · 17 feb.

L'espera ha valgut la pena. Per fi la xerrada @TEDxUPF #ArtsAndScience de la @soctastaolletes té els subtítols en català! No us la perdeu si teniu inquietuds artístiques i científiques alhora. I gràcies altre cop a aquells que l'any passat la vau votar!

youtu.be/pM-lqrMIYPo

 Traducir Tweet

 6

 11

2. Facebook

- Total publicaciones: 7.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach

5 horas · 🌐

Aviat farà 10 anys que vaig escriure el llibre "Política 2.0" Serà un honor debatre sobre el tema a Cal Massó aquest dimecres amb [Marc Arza](#), [Josep Martí](#) i [Cristina Salvadó](#)
Sens dubte en tot aquest temps moltes expectatives i també decepcions. En parlarem! [#Reus](#) [#MobileWeekReus](#)

CAL MASSÓ (CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL, 7)

— 19.30 h - 21.00 h - **LA INFLUÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS EN LA POLÍTICA: EXPECTATIVES I DECEPCIONS**

Ernest Benach, Consultor i professor de comunicació a la UOC i Ex-president del Parlament de Catalunya.

Cristina Salvadó, Periodista i directora de l'agència aPortada.

Josep Martí Blanch, Director Forwards, Agència de Comunicació. Escriptor, columnista i analista polític.

Moderador: **Marc Arza**, Regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme Ajuntament Reus

**MOBILE
WEEK
REUS
20 febrer**

**MOBILE
WEEK**

An event of
**MOBILE
WORLD CAPITAL
BARCELONA**

👍❤️ 17

1 comentario 2 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Marta Ponsa Com passa el temps!

Me gusta · Responder · 5 h

3. [LinkedIn](#)

- Total publicaciones: 2.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Benach Ernest recomienda esto

Saül Gordillo • 2º

Director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Au...
4 días

Els millors professionals cobreixen informativament el judici al Tribunal Suprem
[#JudiciTV3CatRàdio](#) [#CatRàdioEsMou](#)

Ver traducción

38 recomendaciones · 1 comentario

C) RELACIONES / INTERACCIONES

XXXX

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	20,125
Followers	39,282
Following	7,324
Followers ratio	5.36 followers per following
Listed	954

>Top 10 cuentas con menciones:

1. Laura Pinyol Puig @laurapinyolc (Periodista)
2. Jordi Cuixart @jcuixart (President d'@omnium i empresari)
3. Oriol Junqueras @junqueras (Polític).
4. Jordi Sànchez @jordialapreso (Activista)
5. Raül Romeva I Rueda @raulromeva (polític)
6. Joaquim Forn @quimforn (Polític)
7. Ernest Benach @ebenach (Ernest Benach)
8. Josep Rull I Andreu @joseprull (Polític)
9. Òmnium Cultural @omnium (Organització)
10. Més 324 - TV3 @Mes_324 (Programa de televisió).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#lleidapiula](#) [#ms324](#) [#reus](#) [#laporteria](#) [#fcbllive](#) [#betev](#) [#eljudici](#) [#trinxat](#) [#autodeterminaciondelicte](#) [#makeamove](#)
[#artsandscience](#) [#autodetermi](#) [#copabara](#) [#bararealmadr](#) [#co](#) [#opininmd](#) [#joanrigol](#) [#vallspiula](#) [#confer](#) [#nosurrender](#)

Análisis de la actividad en línea

- > El Twitter de Ernest Benach tiene mucha carga política (coincide con el principio del juicio del procés).
- > No obstante, tiene algunas publicaciones referentes a entrevistas con expertos en comunicación y novedades sobre el TEDxReus, del cual él es uno de los organizadores.
- > En Facebook presenta menos publicaciones, pero con una dinámica y unos contenidos parecidos a Twitter.
- >En general, parece estar actualizado y bastante al día en actualidad política, sobretudo en clave catalana, con algunas pinceladas de comunicación y medios digitales.
- > Denota un interés por temas referentes a medios digitales y a como estos afectan al contacto con otros usuarios.

Nombre	Ernest Benach																																																																														
Fecha de la observación	04/03/2019																																																																														
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																									
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																												
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																												
Blogs		Instagram																																																																													
Microblogs	X	Twitter	X																																																																												
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																												
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																													
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																													
		Pinterest																																																																													
		Snapchat																																																																													
		Mastodon																																																																													
		Flickr																																																																													
		Otros																																																																													

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

Replies	10 / 100
Tweets with @mentions	86 / 100
Tweets with #hashtags	26 / 100
Retweets	74 / 100 were retweets by @ebenach
Tweets with links	22 / 100
Tweets with media	13 / 100
Most linked domains	twitter.com, bit.ly, www.mundodeportivo.com, ara.cat, www.pscp.tv, elmon.cat
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

> Número de Tweets total: 111

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach retwitteó

Ajuntament de Reus @reus_cat · 19 feb.

Com influeixen les xarxes socials en la política?
Expectatives i decepcions!
Amb @ebenach, @cristinaportada i @JosepMartBlanch
Us esperem a la #MWeekReus

Dimecres, 20 de febrer
 19:30h
 A @CalMassoReus

#mWeek @mWeek_MWC @MarcArza #ComPol

Traducir Tweet

CAL MASSÓ (CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL, 7)

— 19.30 h - 21.00 h - **LA INFLUÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS EN LA POLÍTICA: EXPECTATIVES I DECEPCIONS**

Ernest Benach, Consultor i professor de comunicació a la UOC i Ex-president del Parlament de Catalunya.
Cristina Salvadó, Periodista i directora de l'agència aPortada.
Josep Martí Blanch, Director Forwards, Agència de Comunicació. Escriptor, columnista i analista polític.
Modera: **Marc Arza**, Regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme Ajuntament Reus

**MOBILE
WEEK
REUS
20 febrer**

**MOBILE
WEEK**

An event of
**MOBILE
WORLD CAPITAL
BARCELONA**

**MOBILE
WORLD CAPITAL
BARCELONA**

**MOBILE
WORLD CAPITAL
BARCELONA**

5 9

Ernest Benach retwiteó

Josep Baiges @PepBaiges · 20 feb.
Imperdible avui a #ElMóndeReus

Marc Arza @marcarza
Avui a #CalMasso (19:30) parlem de xarxes socials i política. Esperances i decepcions. #MobileWeek #Reus

Traducir Tweet

Ernest Benach @ebenach · 20 feb.
Som-hi!

Cristina Salvador @csalvadorb
A punt de parlar de #política i #xarxes Amb @ebenach, @JosepMartBlanch i @marcarza a la #MWeekReus @weare_both

Ernest Benach retwiteó

Xavier Menduïna
Com a dir l'@ebenach, fa 10 anys presentàvem la @bfarriol en @JordiCervera i jo mateix el seu llibre #Política2punt0 a @CalMassoReus.
Recupero les notes de la presentació mintsmind.com/blog/notes-al-... i unes propostes que vàrem fer amb @xfahndrich mintsmind.com/blog/propostes... #MweekReus

Traducir Tweet

Marc Arza y a Cristina Salvador

Ernest Benach retwitteó

FERRAN PELLISE @PELLIPETIT · 20 feb.

Influència de les xarxes socials a la política. Un trio de ponents de luxe i el moderador més exerit d Reus. Debat molt enriquidor: polarització, sentiment VS raonament, mediació, campanya ct, transparència...@ebenach @marcarza @cristinaportada @JosepMartBlanch

 Traducir Tweet

 3

 10

Ernest Benach retwitteó

TEDxReus @TEDxReus · 26 feb.

Vols saber més sobre els esdeveniments TEDx i sobre el proper TEDxReus? Escolta l'entrevista que han fet avui a la Júlia i el Ramon, dos dels membres de l'equip del TEDxReus a Ràdio Baix Camp.

baixcamp.radiociutat.com/nova-edicio-de...

#baixcampradio #tedxreus #tedx #origens #cultura

 Traducir Tweet

 3

 1

2. Facebook

> Publicaciones: 12.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach

19 de febrero a las 11:23 · 🌐

Aviat farà 10 anys que vaig escriure el llibre "Política 2.0" Serà un honor debatre sobre el tema a Cal Massó aquest dimecres amb [Marc Arza](#), [Josep Martí](#) i [Cristina Salvadó](#)
Sens dubte en tot aquest temps moltes expectatives i també decepcions. En parlarem! [#Reus](#) [#MobileWeekReus](#)

CAL MASSÓ (CARRER DE PRÒSPER DE BOFARULL, 7)

— 19.30 h - 21.00 h - **LA INFLUÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS EN LA POLÍTICA: EXPECTATIVES I DECEPCIONS**

Ernest Benach, Consultor i professor de comunicació a la UOC i Ex-president del Parlament de Catalunya.

Cristina Salvadó, Periodista i directora de l'agència aPortada.

Josep Martí Blanch, Director Forwards, Agència de Comunicació. Escriptor, columnista i analista polític.

Moderador: **Marc Arza**, Regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme Ajuntament Reus

**MOBILE
WEEK
REUS
20 febrer**

MOBILE
WEEK

BY EVENTS OF
MOBILE
WORLD CAPITAL
BARCELONA

👍❤️ 30

3 comentarios 3 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Marta Ponsa Com passa el temps!

Me gusta · Responder · 2 s

1

Ivan Tomas Llagostera El guardo amb molt d'apreci signat i dedicat !!!!!

Me gusta · Responder · 1 s

1

Toni Torres Suposo que si el llibre l'haguessis escrit després del 1 d'octubre, hi hauria diverses experiències per explicar com exemple. Molta força pel dijous 28 a Madrid, president.

Me gusta · Responder · 1 s

1

Ernest Benach ha compartido una publicación.

20 de febrero a las 8:46 ·

587 reproducciones

TEDxReus

20 de febrero a las 7:26 · Reus ·

Ja estan les entrades a la venda! Corre, que volen!

Pots consultar els ponents d'enguany a la web:

www.tedxreus.com

T'hi esperem!

2

1 vez compartido

Me gusta

Comentar

Compartir

Ernest Benach ha compartido una foto.

Ayer a las 15:35 ·

TEDxReus

3 de marzo a las 20:04 ·

Magda Barceló treballa com a coach integral, consultora i facilitadora en els camps del desenvolupament de lideratge i l'aprenentatge organitzacional. La seva p...

[Ver más](#)

Ernest Benach ha compartido una foto.

Ayer a las 15:35 · 🌐

TEDxReus

Ayer a las 7:58 · 🌐

Tot i haver estudiat Medicina Ignasi Llorente, ha dedicat la major part de la seva trajectòria professional a la comunicació i a les TIC. Actualment col·labora ...
[Ver más](#)

👍 1

3. [LinkedIn](#)

> Recomendaciones: 3.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	20,250
Followers	39,367
Following	7,337
Followers ratio	5.37 followers per following
Listed	954

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Jordi Cuixart @jcuixart (President d'@omnium i empresari).
2. Laura Pinyol Puig @laurapinyol (Periodista).
3. Oriol Junqueras @junqueras (Polític)
4. Jordi Sànchez @jordialapreso (Activista).
5. #trinxat @trinxat (sdeveniment mensual per a ments inquietes amb seus a #Reus #Barcelona #Girona. I per a nois i noies de 9 a 14 anys, #trinxat+9.
6. Joaquim Forn @quimforn (Polític).
7. Raül Romeva I Rueda @raulromeva (Polític).
8. Ernest Benach @ebenach.
9. Carles Mundó @CarlesMundo (Advocat. Conseller de Justícia del Govern de Catalunya (2016-2017).
10. Cal Massó @CalMassoReus.

#trinxat #reus #joanmargarit #opininmd #freeromeva #spain #laporteria #endavantcuix #parlament #acceptthechallenge #innovem #minoritries #vida#joanmargarit #llibertatpresospolitics#llibertatpresespoltiques #elsplaersdelavida #patatacalenta #betev

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter y Facebook, destaca una publicación sobre una acto en el que participó como ponente titulado “Com influeixen les xarxes socials en la política?”
- > En Twitter, ha habido bastantes publicaciones referentes al juicio del procés.
- > En Twitter también recuerda que hace diez años publicó el libro “Política 2.0”.
- > En Twitter también comenta la actualidad sobre el Barça (sobretudo la racha de victorias al Real Madrid).
- > En Twitter y Facebook, difunde la actividad y los participantes del TED Talk Reus, del cual también es organizador.
- > Recibe una cantidad considerable de likes, comentarios y comparticiones por parte de otros usuarios.
- > En LinkedIn recomienda dos publicaciones de “Milcontratos.com”, una empresa de #legaltech.
- > En general, está muy al día de la actualidad política, sobretudo del ámbito catalán.
- > En general, también está muy al día de los eventos que se producen en Reus relacionados con la comunicación.

Observación 4

Nombre	Ernest Benach																																																																						
Fecha de la observación	22/03/2019																																																																						
Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	XX	Facebook	X																																																																				
Blogs		Instagram																																																																					
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																					
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs (del diario Publico)	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	2 / 100
Tweets with @mentions	92 / 100
Tweets with #hashtags	44 / 100
Retweets	89 / 100 were retweets by @ebenach
Tweets with links	15 / 100
Tweets with media	6 / 100
Most linked domains	twitter.com , bit.ly , www.pscp.tv
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 90.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach retwitteó

El Punt Avui @elpuntavui · 5 mar.

 L'expresident del Parlament, Ernest @ebenach ens parla de les aberracions del #judici10 a l' @illaderobinson d' @elpuntavuitv

 Traducir Tweet

Ernest Benach @ebenach · 11 mar.

En aquests moments d'espessor política, mirar més enllà és indispensable. Article molt recomanable. Gracias Daniel!

Daniel Innerarity @danilnnerarity

Hoy publico en @LaVanguardia este artículo sobre algo que creo más importante que nuestras ruidosas trifulcas: la revolución de la digitalización y su impacto sobre la democracia:
lavanguardia.com/opinion/201903...

 Traducir Tweet

Ernest Benach retwitteó

El matí de Catalunya Ràdio @maticatradio · 14 mar.

TERTÚLIA | A la tertúlia d'avui ens acompanyen:

- Antoni Gelonch (@Antoni_Gelonch)
- Ernest Benach (@ebenach)
- Fernando Sánchez Costa (@fsancos)
- Gabriela Serra

 Traducir Tweet

Catalunya Ràdio en directe

Escolta online l'emissió en directe de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.

ccma.cat

9

3

1

Ernest Benach retwitteó

TEDx
Reus

TEDxReus @TEDxReus · 13 mar.

Ahir @canalreus va entrevistar en @ramon_masip i la @MartaDomenech1 , una de les ponents de que podràs escoltar aquest dissabte. Aquí et deixem el link buff.ly/2Jdx5ID

Aquest dissabte a les 16h al Teatre Bartrina. Compra ja la teva entrada a buff.ly/2NdbYVI

 Traducir Tweet

 6

 5

Ernest Benach @ebenach · 16 mar.

Per molts anys!!!! I enhorabona per l'excel·lent feina feta fins ara!

Viquipèdia @Viquipedia

Avui és el nostre aniversari! La Viquipèdia en català es creà i tingué el seu primer article avui fa 18 anys. Fou la primera en tenir articles després de la versió en anglès....

 Traducir Tweet

 1

 6

Ernest Benach retwiteó

TEDx
Reus

TEDxReus @TEDxReus · 16 mar.

I PER FI... OBRIM PORTES!!! #TEDxReus #Origens

Etiqueta'ns amb #TEDXREUSORIGENS

Què comenci l'espectacle!!

#tedx #cultura

 Traducir Tweet

 1

 5

Ernest Benach retwitteó

Josep Baiges @PepBaiges · 16 mar.

#ElMóndeReus té una cita obligada avui amb la compartició generosa del coneixement. És la màgia del #TedxReusOrígens . I el Teatre Bartrina ofereix una imatge #Aspactaculà #TedxReus

 Traducir Tweet

 4

 15

Ernest Benach retwiteó

TEDx
Reus

TEDxReus @TEDxReus · 16 mar.

I després de corre allunyant-nos dels #origens amb l'Agnés Riera. @AnnaPris ens presenta @Merce_G que ens explicarà com aprendre entre la tecnologia i l'art.

 Traducir Tweet

 4

 8

Ernest Benach retwiteó

Chus Blasco @ChusBlasco · 16 mar.

"Hem d'aprendre a anar ràpid" @Merce_G diu que si sabem qui som ens serà més fàcil #TEDXREUSORIGENS

 Traducir Tweet

 1

 2

Ernest Benach retwitteó

TEDx
Reus

TEDxReus @TEDxReus · 16 mar.

TEDxReus was LIVE — Reus, España
TEDxReus @TEDxReus

2. Facebook

> Publicaciones: 8.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach

8 de marzo a las 12:57 · 🌐

TED.COM

Un ejército de mujeres

¿Qué sucede cuando las mujeres toman las armas y forman un ejército para...

👍 7

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Escribe un comentario...

Ernest Benach

11 de marzo a las 17:28 · 🌐

TEDXREUS.COM

TEDxReus 2019

16/03/2019 16:00 - 20:00 Teatre Bartrina, Plaça del Teatre 1...

[Registrate](#)

4

Ernest Benach

13 de marzo a las 0:10 · 🌐

TEDxReus

12 de marzo a las 22:31 · 🌐

👍 Me gusta esta página

Última reunió de l'equip del #TEDxReus abans del gran dia! Ja ho tenim tot llest!! Entre altres obsequis t'enduràs aquesta llibreta. No t'ho perdís!!

I si encara no tens la teva entrada, afanya't!!! www.tedxreus.com

👍 4

Xavier Menduiña Gordon

17 de marzo a las 12:46 · 🌐

7 anys després i amb un deute etern a tothom qui m'ha permès acompanyar-lo, equip, ponents, públic i patrocinadors. Ara cal tancar la caixa i deixar que algú altre fixi el rumb i tornar al lloc de remador.

Gràcies infinites a l'Ernest Benach per la il·lusió amb que ens va motivar a l'equip original Xavier Plana Virgili Bernadette Farriol, als que van jugar amb nosaltres un temps #MontseCartañà Montse Torrents Merce Altes Núria Fenoll Domingo i als que sou l'actual equip oficial Lluís Pallejà Xavier Fährndrich Marc Guirro Ramon Masip Almudena Nula Mar Aparicio Júlia Vilafranca Molero Oscar Manrique Oliva Núria Estrada #ElisabetVilella #MariJollarramendi #FerranPellisé, mai us ho podré agrair com cal.

#denoulluirà #creativitat #ReCodeUs #quèmueimón #momentum #fight #origens #TEDEdClubBaixCamp #TEDxReusSalon

3. LinkedIn

> Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Benach Ernest • Siguiendo
Assessor en Família Sucarrats SL
2 semanas

Liderar el futuro que emerge

Chus Blasco en LinkedIn

2 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Benach Ernest recomienda esto

Magda Barcelo • 3er y demás
Coach integral, consultora y facilitadora
1 semana

Mil gràcies a tot l'equip organitzador del [TEDxReus](#) per regalar-me aquesta oportunitat. Ser ponent del [#TEDxReusOrigens](#) ha sigut un procés inspirador i una experiència inoblidable! 😊 [#tedxreus](#) [#coaching](#) [#proposit](#)

[Ver traducción](#)

21 recomendaciones · 1 comentario

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	20,348
Followers	39,391
Following	7,352
Followers ratio	5.36 followers per following
Listed	955

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. TEDxReus @TEDxReus (Idees que valen la pena de difondre #TEDxReus #Origens).

2. Jordi Cuixart @jcuixart (President d'@omnium i empresari. Empresonat des del 16.10.2017, ara a Soto del Real. Compte gestionat pel meu equip <https://t.co/DAObJ7IXdu>).
3. Josep Baiges @PepBaiges (Sóc un comunicador reusenc (descendent de cal matalasser de Riudoms) que viu i es desviu per explicar el que hi passa a la meva ciutat.).
4. Laura Pinyol Puig @laurapinyol (Periodista | @emfasi_com i @auria_grup | Explico històries a @ARAcriatures @naciodigital @catmigdia | #EIRiscMésGran és la meva primera novel·la @som_amsterdam).
5. Jordi Sànchez @jordialapres (Privat de mòbil, m'he fet obrir nou compte de twitter. Hi dictaré els tuits des de la presó. Llum als ulls i força al braç! #JuntsXCat @CridaNacional @assemblea).
6. Raül Romeva I Rueda @raulromeva (Minister of Foreign Affairs, Institutional Relations & Transparency, Catalan Government (2016-2017)).
7. Oriol Junqueras @junqueras (President d'Esquerra Republicana i veí de Sant Vicenç dels Horts. Empresonat a Lledoners. ● Actualment perfil a càrrec del gabinet.).
8. Joaquim Forn @quimforn (Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot. #QuimFornxBCN).
9. Xavier Plana @xavierplana (Mira com mires i veuràs què veus. Consultor, formador i coach. #LideratgeRelacional legIntergeneracional" title="#DiàlegIntergeneracional">#DiàlegIntergeneracional #RelleuGeneracional Facilitador LEGO® SERIOUS PLAY®).
10. Jordi Turull I Negre @jorditurull (Pres polític. Diputat de @JuntsxCat @Pdemocratacat @CridaNacional. Parets i Josa del Cadí. Sempre lleial al mandat pacífic i democràtic del poble de Catalunya).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

POPULAR HASHTAGS

#tedxreusorigens #tedxreusorgens #reus #tedxreus #origens #8m #trinxa #orgens #aporteria #llibertatpresopolitiques #lilaigroga #puigdemont #llibertatpresopolitics #autode #8m2019 #madrid #tedx #cultura #tedxreusorigensqu #somedonesrecuperem

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, hay un considerable número de publicaciones referentes al juicio del procés.
- >En Twitter, hay un considerable número de publicaciones referentes al TEDxTALK celebrado en Reus, del cual Ernest ha sido organizador. Precisamente, utiliza Twitter para difundir este evento, compartiendo enlaces, publicitando el hashtag y mencionando sus participantes.
- >En Twitter, entre estas publicaciones de TEDxTALK vemos como Ernest comparte algunas publicaciones sobre la charla de Mercè Gisbert, con reflexiones sobre aprendizaje y tecnología, y aprendizaje a lo largo de la vida.
- > En Twitter, Ernest difunde su actividad en medios de comunicación: tanto entrevistas como participación como tertuliano (BTV, TV3...).
- > En Twitter, Ernest parece estar muy al día de la actualidad política, sobretudo en lo referente al ámbito catalán.

	<p>> En Twitter, celebra el aniversario del proyecto colaborativo o wiki: Viquipèdia (su versión en catalán).</p> <p>> Twitter es con diferencia el medio social donde registra más actividad.</p> <p>> En Facebook, también ha habido un peso importante del TEDxREUS.</p> <p>> El nivel de actividad en Facebook ha sido inferior a Twitter, pero sus publicaciones han generado más comentarios que las de Twitter.</p> <p>> En LinkedIn realiza dos publicaciones tuyas, pero es considerable la cantidad de otras publicaciones que recomienda en esta red social.</p>
--	--

Observación 5

Nombre	Ernest Benach																																										
Fecha de la observación	01/04/2019																																										
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook	X	Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																								
Redes sociales	XX	Facebook	X																																								
Blogs		Instagram	X																																								
Microblogs	X	Twitter	X																																								
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																									
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																									
		Pinterest																																									
		Snapchat																																									

		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	1 / 100
Tweets with @mentions	96 / 100
Tweets with #hashtags	51 / 100
Retweets	92 / 100 were retweets by @ebenach
Tweets with links	15 / 100
Tweets with media	5 / 100
Most linked domains	twitter.com , bit.ly , www.ara.cat , www.mundodeportivo.com , www.pscp.tv
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

> Número de Tweets total: 69

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach @ebenach · 20 mar.

Escoltar Federico Mayor-Zaragoza sempre és un privilegi. Reflexions a l'entorn de la salut i el benestar.

[@CSC_Consorci](#)

 Traducir Tweet

Ernest Benach @ebenach · 20 mar.

Taula rodona amb els Consellers de Salut dels diferents governs de Catalunya. Hi falten els consellers Laporte i Pomés.

Hi ha @xaviertrias @marinageli @toni_comin (a distància però hi és!) Eduard Rius, Boi Ruiz i Ramon Espasa. Tots són història de la sanitat d'aquest país

Traducir Tweet

CSC

7

10

Ernest Benach retwiteó

El matí de Catalunya Ràdio @maticatradio · 21 mar.

TERTÚLIA | A la tertúlia d'avui ens acompanyen:

- José Manuel García Margallo (@MargalloJm)
- Antoni Gelonch (@Antoni_Gelonch)
- Ernest Benach (@ebenach)
- Laia Bonet (@laiabonetrull)
- Javier Pérez Royo

 Traducir Tweet

Catalunya Ràdio en directe

Escolta online l'emissió en directe de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.

ccma.cat

Ernest Benach retwiteó

Chus Blasco @ChusBlasco · 21 mar.

Saps quines són les claus del paradigma de l'humanisme avançat? Albert Cortina ens ho explicarà al #trinxat de #Reus el proper 28/3. T'ho perdràs? trinxat.cat/28-3-19-trinxat @trinxat

 Traducir Tweet

Ernest Benach @ebenach · 26 mar.

Dijous 28.03, 20:30 #trinxat a Reus a @CalMassoReus amb l'Albert Cortina, advocat i urbanista q ens il·lustrarà sobre transhumanisme i Cosmovisió, parlarem de preservar la condició humana a partir de la tecnologia

Inscripcions: trinxat.cat/formulari

trinxat.cat/28-3-19-trinxat

 Traducir Tweet

Ernest Benach retwitteó

Octavi Anguera @OctaviAnguera · 28 mar.

#trinxat amb Albert Cortina que ens parlarà d'humanisme i de transhumanisme!!
Un plaer escoltar i entendre!!

 Traducir Tweet

 10

 9

Chus Blasco @ChusBlasco · 28 mar.

Inquietant! La robotització dels humans i la humanització dels robots #trinxat #Reus

Traducir Tweet

4

3

Ernest Benach retwiteó

Xavier Plana @xavierplana · 28 mar.

"El canvi d'era que estem vivint s'explica per la simulataneïtat de sis revolucions: la digital, la biològica, l'espacial, l'ecològica, l'humanista i l'espiritual" #AlbertCortina @trinxat #trinxat

Traducir Tweet

7

8

Ernest Benach retwiteó

Hildebrand Salvat @Hildebrandsr · 28 mar.

#albertcortina va començar a investigar sobre el #transhumanisme després d'unes sessions a @MonestirPoblet #Trinxat

Traducir Tweet

7

7

Ernest Benach retwiteó

Hildebrand Salvat @Hildebrandsr · 28 mar.

En ple segle XXI ens tornarem a preguntar QUÈ ÉS L'HOME? #Trinxat #albertCortina

Traducir Tweet

3

3

Ernest Benach retwitteó

JM Cartanyà @jm_c_r · 28 mar.

Al **#Trinxat** presa 180 amb Albert Cortina per parlar d'humanisme i biotecnologia.
Aprendre per a compartir amb els alumnes de CMC

 Traducir Tweet

2. Facebook

> Publicaciones: 7

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach

21 de marzo a las 0:02 · 🌐

TEDxReus

20 de marzo a las 18:21 · 🌐

👍 Me gusta esta página

Un any més us volem agrair la vostra participació al TEDxReus. Després de mesos de feina i preparació per part de l'equip, només podem afirmar que sense la col...
[Ver más](#)

👍 4

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Ernest Benach

21 de marzo a las 22:31 · 🌐

Dijous 28.03, 20:30 #trinxat a Reus a Centre d'Art Cal Massó
Tindrem l'Albert Cortina, advocat i urbanista q ens il·lustrarà sobre transhumanisme i Cosmovisió, parlarem de preservar la condició humana a partir de la tecnologia i de moltes altres qüestions interessants
Si us animeu, podeu fer la inscripció a trinxat.cat/formulari
Més informació:
<http://www.trinxat.cat/28-3-19-trinxat-presa-180-a-reus-am.../>

TRINXAT.CAT

#trinxat – 28-3-19 #trinxat presa 180 a Reus, amb Albert Cortina

Albert Cortina Ramos és advocat i urbanista. És Director de l'Estudi DTUM (acrònim de Dret, Territori, Urbanisme i Medi Ambient). És professor i...

👍 8

5 veces compartida

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

3. LinkedIn

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

 Benach Ernest • Siguiendo
Assessor en Família Sucarrats SL
1 semana

Un [#trinxa](#)t que promet ser molt interessant!

[Ver traducción](#)

 Hildebrand Salvat Rull • 2º
Market Researcher
1 semana • Editado

El [#trinxa](#)t és un esdeveniment per a ments inquietes i aquest dijous 28.03 a Reus, tindrem [Albert Cortina Ramos Estudio DTUM](#), que ens il·lustrarà sobre transhumanisme i cosmovisió. Com lligarem la condició humana amb la tecnologia ?

La inscripció és lliure, però les places són molt limitades:
<https://lnkd.in/gX2j5Bm>
Més info <https://lnkd.in/dVuyuD7> a:

[Ver traducción](#)

[#trinxa](#)t on Twitter
twitter.com

2 recomendaciones

4. Instagram

- Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado.

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	20,406
Followers	39,382
Following	7,357
Followers ratio	5.35 followers per following
Listed	953

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Laura Pinyol Puig @laurapinyol (Periodista | @emfasi_com i @auria_grup | Explico històries a @ARACriatures @nacioidigital @catmigdia | #EIRiscMésGran és la meva primera novel·la @som_amsterdam).
2. Hildebrand Salvat @Hildebrandsr (The tools are changing but marketing men still need information to make decisions. #mrx #neuromarketing #netnography #).
3. Jordi Cuixart @jcuixart (President d'@omnium i empresari. Empresonat des del 16.10.2017, ara a Soto del Real. Compte gestionat pel meu equip <https://t.co/DAObJ7IXdu>).
4. Chus Blasco @ChusBlasco (Ajudo a persones que tenen empreses a @afcaassessors Faig #castells a @xiquets Escric sobre #management i #estratègia a #bcndot#FemRepública).
5. Jordi Sànchez @jordialapreso (Privat de mòbil, m'he fet obrir nou compte de twitter. Hi dictaré els tuits des de la presó. Llum als ulls i força al braç! #JuntsXCat@CridaNacional @assemblea).
6. Oriol Junqueras [🟡](#) @junqueras (President d'Esquerra Republicana i veí de Sant Vicenç dels Horts. Empresonat [🔴](#) Actualment perfil a càrrec del gabinet).
7. Raül Romeva I Rueda @raulromeva (Minister of Foreign Affairs, Institutional Relations & Transparency, Catalan Government (2016-2017)).
8. Xavier Plana [🟡](#) @xavierplana (Mira com mires i veuràs què veus. Consultor, formador i coach. #LideratgeRelacional legIntergeneracional" title="#DiàlegIntergeneracional">#DiàlegIntergeneracional #RelleuGeneracional Facilitador LEGO® SERIOUS PLAY®).
9. Joaquim Forn @quimforn (Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot. #QuimFornxBCN).
10. TEDxReus @TEDxReus (Idees que valen la pena de difondre #TEDxReus #Origens).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

	<p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#trinxat #albertcortina #reus #transhumanisme #tedxreusorigens #al #laporteria #spain #catalonia #albertcorti #tedxreusorigens #origens #judiciv3ca #betev #tedxreusmoltes #messi #betisbara #fcblive #autodeterminacinodelicte #aspactacul</p>
Análisis de la actividad en línea	<p>>En Twitter, Ernest ha compartido publicaciones sobre actos a los que ha acudido y que le han llevado a aprender</p> <p>>Ernest comparte publicaciones que refieren su presencia en distintos medios de comunicación (como en el caso del matí de Catalunya Ràdio).</p> <p>>En Twitter, durante estas dos semanas en las que ha tenido lugar la observación, ha tenido un gran protagonismo el hashtag #trinxat, definido por los organizadores como “Esdeveniment mensual per a ments inquietes amb seus a #Reus #Barcelona#Girona. I per a nois i noies de 9 a 14 anys, #trinxat+9.”.</p> <p>>En Twitter, ha compartido, participado y mencionado por el hashtag #trinxat el siguiente acto: “Dijous 28.03, 20:30 #trinxat a Reus a @CalMassoReus Tindrem l'Albert Cortina, advocat i urbanista q ens il·lustrarà sobre transhumanisme i Cosmovisió, parlarem de preservar la condició humana a partir de la tecnologia”</p> <p>>En Twitter, Ernest ha compartido una cantidad considerable de tuits de otros usuarios mencionando el hashtag #trinxat, compartiendo y comentando las declaraciones del ponente.</p> <p>>En Twitter, ha habido una cantidad considerable de tuits referentes a polític.</p> <p>>En Facebook comparte actos a los que participa (como un debate acerca de la independencia de Cataluña).</p> <p>>En Facebook, también comparte una publicación agradeciendo la asistencia al TEDxReus realizado en anteriores semanas.</p> <p>>En Facebook comparte una publicación sobre el #trinxat que hemos descrito anteriormente (link a la web).</p> <p>>En LinkedIn también difunde el #trinxat.</p> <p>> La otra publicación de LinkedIn es sobre un artículo de otro político.</p> <p>>En LinkedIn también ha recomendado publicaciones de otros usuarios.</p> <p>>La publicación de Instagram es de carácter personal.</p> <p>>En general, Ernest parece estar bastante al día de la actualidad política catalana, el Barça y eventos “divulgativos” que tienen lugar en Reus.</p> <p>>En general, Twitter ha sido el medio social con más actividad por parte d'Ernest.</p>

Observación 6

Nombre	Ernest Benach
Fecha de la observación	10/06/2019
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)
Descripción de la	A) RECURSOS

actividad en línea

> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	XX	Facebook	X
Blogs		Instagram	
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X

Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	11 / 100
Tweets with @mentions	94 / 100
Tweets with #hashtags	15 / 100
Retweets	77 / 100 were retweets by @ebenach
Tweets with links	19 / 100
Tweets with media	6 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.naciodigital.cat , www.ara.cat , bit.ly , www.mundodeportivo.com , www.lavanguardia.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

> Número de Tweets total: 28

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Ernest Benach retwiteó

Més 324 - TV3 @Mes_324 · 3 jun.

🕒 22.00 | Anàlisi de l'actualitat del dia amb Margarita Sáenz-Diez (@DiezSaenz), Xavier Casals (@XavierCasalsM) i Ernest Benach (@ebenach)

📺 bit.ly/2Bw44i8

#Més324

🌐 Traducir Tweet

AVUI TERTÚLIA AMB

**Margarita Sáenz-Diez,
Xavier Casals
i Ernest Benach,**

Aquesta nit a les 22.00

MÉS 324 #Més324

🗨️ 4 🍷 2 ✉️

Ernest Benach retwiteó

El matí de Catalunya Ràdio @maticatradio · 6 jun.

TERTÚLIA | A la tertúlia d'avui ens acompanyen:

- Javier Pérez Royo
- Ernest Benach (@ebenach)
- Gabriela Serra
- Sara Jaurrieta (@sjaurrieta)
- Antoni Gelonch (@Antoni_Gelonch)
- Fernando Sánchez Costa (@fsancos)

catradio.cat/directe

Traducir Tweet

6 6 4

Carles Mundó @CarlesMundo · 9 jun.

Analitzar el moment des de la complexitat, com fa @JordiMunozm, sempre és necessari. Llegiu-lo!

Traducir Tweet

OPINIÓ

Ara que la pols s'assenta

«L'equilibri que intenta imposar el PSOE després de la crisi de 2017 busca congelar l'estatu quo i contenir l'independentisme»

Naciódigital Jordi Muñoz

Jordi Muñoz - Ara que la pols s'assenta
«L'equilibri que intenta imposar el PSOE després de la crisi de 2017 busca congelar l'estatu quo i contenir l'independentisme»
naciondigital.cat

3 38 69

2. Facebook

> Publicaciones: 1

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

3. LinkedIn

- Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Benach Ernest • Siguiendo
Assessor en Família Sucarrats SL
6 días

CIMTI
262 seguidores
6 días

+ Seguir

Today our director, **Manel Balcells**, presented the CIMTI CHALLENGE 2019 about Improving Home Care both from a Healthcare and Social point of view. **Alba Vergés Bosch**, Minister of Health of **Generalitat de Catalunya**, and Chi ... ver más

Ver traducción

3 · 1 comentario

Recomendar

Comentarios principales ▾

Añadir un comentario

CIMTI

6 días ...

Gràcies per acompanyar-nos en l'inici d'aquest nou repte **Benach Ernest**

Benach Ernest recomienda esto

Saül Gordillo • 2º

Director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans ...
6 días

NOVETAT | Catalunya Ràdio aposta per les transmissions de les principals diades castelleres i fitxa Carles Cortés, 'el Puyal dels castells' #CatRàdioEsMou

[Ver traducción](#)

Catalunya Ràdio transmetrà les principals diades castelleres amb Carles Cortés

ccma.cat

17

Recomendar

Sé el primero en comentar esto

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	20,731
Followers	39,422
Following	7,420
Followers ratio	5.31 followers per following
Listed	951

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Laura Pinyol Puig @laurapinyol (Periodista | [@emfasi.com](#) i [@auria_grup](#) | Explico històries a [@ARAcriatures](#) [@naciodigital](#) [@catmigdia](#) | [#EIRiscMésGran](#) és la meva primera novel·la [@som_amsterdam](#)).
2. Jordi Cuixart @jcuixart (President d'@omnium i empresari. Empresonat des del 16.10.2017, ara a Soto del Real. Compte gestionat pel meu equip <https://t.co/DAObj7IXdu>).

3. Jordi Sànchez @jordialapreso (Privat de mòbil, m'he fet obrir nou compte de twitter. Hi dictaré els tuits des de la presó. Llum als ulls i força al braç! #JuntsXCat@CridaNacional@assemblea).
4. Oriol Junqueras @junqueras (President d'Esquerra Republicana i veí de Sant Vicenç dels Horts. Empresonat Actualment perfil a càrrec del gabinet.).
5. Raül Romeva I Rueda @raulromeva (Minister of Foreign Affairs, Institutional Relations & Transparency, Catalan Government (2016-2017)).
6. Joaquim Forn @quimforn (Lidero un projecte de transformació sòlid i rigorós per situar Barcelona al centre de tot. Candidat de @JuntsxCatBCN a l'alcaldia de Barcelona #CreiemEnBCN).
7. Xavier Bosch @xavierbosch (Periodista. Autor de les novel·les Nosaltres dos, Algú com tu, Se Sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. Director del documental La fleur.).
8. Caixa De Solidaritat @DeSolidaritat (Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat caixadesolidaritat.cat">info@caixadesolidaritat.cat +34 694 465 281).
9. Josep Rull I Andreu @joseprull (Pres polític, ostatic de l'Estat espanyol per haver estat lleial al mandat democràtic del poble de Catalunya. Diputat de @JuntsXCat, associat del @Pdemocratacat).
10. Carles Mundó @CarlesMundo (Advocat. Conseller de Justícia del Govern de Catalunya (2016-2017)).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#reus #unreusmillor #trinxat #girona #judicifarsa #llibertatpresospolitics #parlament2punt0 #laporteria #betev #laporte #somcom #26m #freethemall #opinimmd

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, Ernest difunde su participación en distintos medios de comunicación (como [éste](#) en la tertulia de La Portería de BTV,

> En Twitter, Ernest [retuitea](#) un tuit de la cuenta de Més324 donde hace un “Anàlisi de l'actualitat del dia amb Margarita Sáenz-Diez (@DiezSaenz), Xavier Casals (@XavierCasalsM) i Ernest Benach (@ebenach)”. Este espacio puede proporcionar a Ernest de oportunidades para aprender, actualizarse y estar al día profesionalmente.

>En Twitter, también [retuitea](#) este tuit de “El Matí de Catalunya Ràdio” donde participa en la tertulia.

>En Twitter, estas dos semanas ha habido una fuerte carga de contenido político y de la actualidad del juicio por el proceso catalán. Algunos de los artículos que ha compartido en su timeline iban en esta línea.

>En Twitter, Ernest ha realizado un número mayor de retuits y comparticiones que tuits con contenido propio.

>En Facebook, la [publicación](#) de Ernest es de carácter personal (referente a la World Organization of the Scout Movement - WOSM).

>En LinkedIn, Ernest difunde una publicación sobre “Today our director, Manel Balcells, presented the CIMTI CHALLENGE 2019 about Improving Home Care both from a Healthcare and Social point of view.” En los comentarios de la compartición, el CMTI agradece a Ernest su asistencia al acto.

	<p>>En general, la actividad de Ernest en los medios ha consistido en difundir su presencia en distintos medios de comunicación, seguir la actualidad política, sobretodo en un contexto catalán, y básicamente desde un prisma profesional.</p> <p>>En general, la actividad de Ernest se ha centrado principalmente en Twitter.</p>
--	---

c) Observación final

- Ernest presenta una actividad constante en los medios sociales en los que participa durante los tres meses observados.
- La actualidad política ocupa una parte considerable de los contenidos que realiza en medios sociales.
- Su participación en medios de comunicación también ocupan una parcela importante de sus contenidos.
- Participa principalmente en Twitter y LinkedIn, aunque ocasionalmente también es activa en Facebook.

a) Recursos

- En Twitter, la actividad de Ernest se centra en: actualidad política en clave catalana, enlaces a noticias y artículos, difusión de participación en medios de comunicación y de artículos escritos por él, eventos interesantes en el ámbito de la comunicación, participe o no (TedxReus). Parece que Twitter es el medio social que más sirve a Ernest a la hora de obtener recursos que le pueden apoyar a estar al día y actualizada en su ámbito profesional.
- En LinkedIn, es donde Ernest presenta un actividad más estrictamente profesional y formal, e incluso en ocasiones más relacionada con el ámbito de la empresa.
- En Facebook, sus contenidos son similares a Twitter, pero en menor cantidad.

b) Actividades

- Ernest da soporte a sus actividades en actos y eventos a través de los medios sociales.
- Ernest está muy vinculados a distintas actividades que se realizan en Reus (TEDxReus, otros eventos sobre tecnología).

c) Relaciones

- En medios sociales, Ernest recibe una cantidad considerable de comentarios en sus publicaciones.
- Como especificó en la entrevista es poco interactivo.
- Ernest es percibido como una figura de relevancia política (durante el periodo de observación recibió la Creu de Sant Jordi) (Según Wikipedia: "La Creu de Sant Jordi o Cruz de Sant Jordi es una distinción anual que otorga la Generalidad de Cataluña a aquellas personas y entidades sociales que «por sus méritos, hayan prestado servicios destacados a Cataluña en la defensa de su identidad especialmente en el plano cívico y cultural").
- Interacciona (menciona, enlaza, comparte) sobretodo con políticos, periodistas y medios de comunicación. Dicho de otro modo, recibe muchas más interacciones de las que da.

PERFIL DE ERNEST

> Ernest es, evidentemente una figura pública ampliamente conocida y reconocida, sobretodo en Catalunya (político de amplio recorrido y presidente del Parlament del 2003 hasta el 2010). Es ampliamente influyente fuera y dentro de las redes, aunque no es especialmente interactivo con sus seguidores (que en varias ocasiones pueden ser trolls, como él mismo indica en las entrevistas). No es tanto generador de contenidos, sino como “enllaçador” o en sus palabras “conector”.